

XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía

www.udc.es/congresos/psicopedagogia

SEDE: Facultade de Ciencias da
Educación Campus de Elviña
Universidade da Coruña

DATA: 7, 8 e 9 de setembro de 2011

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade do Minho

ORGANIZADORES

**Alfonso Barca Lozano, Manuel Peralbo Uzquiano, Ana Porto Rioboo,
Juan Carlos Brenlla Blanco, Bento Duarte da Silva, Leandro S. Almeida**

MESA DE COMUNICACIÓN 13

“MOTIVACIÓN, APRENDIZAXE E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA”

DÍA 7, MÉRCORES/4ª FEIRA: 18:45 - 20:30

AULA: 1/2

Coordinador: Florencio Vicente Castro (Universidade de Extremadura)

Aula: 1/2

Título: SOBRECARGA HORARIA DOS NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN RELACIÓN ÁS ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS

Autores: Sonia Figueiredo Araujo
Helena Iglesias Alonso
Lorena González Martínez
David Casado Neira
Universidade de Vigo - Ourense
dcneira@uvigo.es

Resumo: Actualmente existe un debate aberto tanto no ámbito académico, como no familiar e no social sobre a conveniencia ou non do desenvolvemento de actividades fóra do horario escolar, tipo (deportivas,culturais de apoio ó estudo...) e duración.
Partindo dos resultados a través dun estudo entre alumnos de quinto curso de educación primaria dun colexio público urbán cunha idade comprendida entre os 9 e os 11 anos. Descubrimos que a suma das horas que os rapaces deben permanecer na escola, ás adicadas ás tarefas e ás horas de realización de actividades extra-escolares dá como resultado unha xornada igual ou superior á laboral dun adulto.
Tendo en conta que o estrés é unha variable relevante no desenvolvemento infantil e adolescente xa que altos niveis de estrés diario poden asociarse a importantes consecuencias negativas de inadaptación emocional e psicopatoloxía. Observamos a partir desta análise que o que os rapaces lles gustaría facer non difire moito do que realmente fan no seu día a día , sempre e cando se mellorase a organización deste tempo.

Aula: 1/2

Título: ANÁLISE SOBRE A IDONEIDADE DA OFERTA DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Autores: María Blanco García, Emma Garrido Vila, David Casado Neira
Universidade de Vigo - Ourense
dcneira@uvigo.es

Resumo: Hoxe en día o tema das actividades extraescolares ten un gran interese, así vemos como ano tras ano aumentan as solicitudes e o número de ofertas. A oferta feita desde os concellos pretende reforzar o servizo de apoio ás familias para conciliar a vida familiar e laboral, ao mesmo tempo que se intenta facilitar aos nenos a posibilidade de participar en actividades lúdicas e formativas. En base á análise da oferta de actividades extraescolares do Concello de Ourense podemos ver como hai unha gran receptividade á oferta á vez que non se ten detectado ningunha demanda especial por parte dos centros e familias. Isto leva a pensar na oportunidade da oferta, pero tamén os datos desvelan que en moitos casos no interese das familias prima a simple custodia fronte ao valor educativo da oferta. Asemade detéctase unha delegación absoluta no centro educativo da responsabilidade educativa por parte de moitas familias. Parece que nos atoparnos cun fenómeno que pendura entre a confianza nas autoridades educativas e a delegación desinteresada.

SOBRECARGA HORARIA DOS NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN RELACIÓN ÁS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Sonia Figueiredo Araujo, Helena Iglesias Alonso, Lorena González Martínez, David Casado Neira
Universidade de Vigo – Ourense
dcneira@uvigo.es

Resumo

Actualmente existe un debate aberto tanto no ámbito académico, como no familiar e no social sobre a conveniencia ou non do desenvolvemento de actividades estruturadas e non estruturadas fóra do horario escolar, tipo (deportivas, culturais de apoio ó estudo...) e duración. Tendo en conta que o estrés é unha variable relevante no desenvolvemento infantil e adolescente (altos niveis de estrés diario poden asociarse a importantes consecuencias negativas de inadaptación emocional e psicopatoloxía) abordamos un estudo de caso entre alumnos/as de quinto curso de educación primaria. Descubrimos que a suma das horas que os/as rapazas deben permanecer na escola, ás adicadas ás tarefas e ás horas de realización de actividades extraescolares dá como resultado unha xornada igual ou superior á laboral dunha persoa adulta. Asemade observamos, a partir desta análise, que o que os/as rapazas demandan máis posibilidades e contacto co seu grupo de iguais e unha maior dispoñibilidade de tempo.

1. Introducción

Dado que vivimos nunha sociedade na cal se considera á educación, xunto co benestar dos/as nenas, unha parte fundamental da mesma consideramos prioritaria unha valoración do uso e reparto do tempo da poboación máis nova, sobre o eixe de cales son as demandas escolares e o emprego de tempo adicado a actividades formativas non escolares: as actividades extra-académicas. A pesar de que está demostrado o efecto positivo das actividades extraescolares no desenvolvemento dos/as nenas, isto non se presenta sempre como unha ecuación sen problemas: falta de idoneidade das actividades, sobrecarga de actividades ou falta de tempo son algúns dos feitos inmediatos constatados (Trianaes et al, 2009). Por outro lado, a sobrecarga de actividades extraescolares nos nenos/as pode xerar doenzas como estrés ou ansiedade (Echeburúa, 1993), tendo en conta que os/as nenas necesitan tempo libre para sentirse a gusto consigo mesmas e coas demais. Pero a realidade educativa está definida por resultados educativos non sempre positivos, a pesar de que o baixo nivel de educación, así como o aumento do abandono temperá dos estudos no noso país son as principais preocupacións dos pais/nais (Fundación de Cajas de Ahorro, 2009) semella que os pais/nais non están a considerar a posibilidade de que esta sobrecarga horaria estea a afectar ou afecte nun futuro aos/ás súas fillas. A optimización dos horarios dos/as nenas pode favorecer as súas relacións familiares e resultados académicos, así como o seu desenvolvemento psicolóxico.

2. Metodoloxía e obxectivos

Para determinar o tempo libre que teñen os/as rapazas elaboráronse uns cuestionarios relativos ao tempo que adican ás actividades académicas e extraescolares, ademais de cuestións referidas ao tempo que se emprega nas actividades na fin de semana e, por último, o tempo adicado a realización dos deberes. Recolleuse ademais información acerca do horario sobre o tempo libre, de descanso e de lecer do que dispoñen. Sumado ao cuestionario pediuse aos /ás alumnas que cumprimentaran durante unha semana nun horario o reparto de tarefas, actividades e tempo libre. Ademais solicitóuselles unha pequena redacción sobre o tema 'Que che gustaría facer ao saír do colexio'. O estudo levouse a cabo nun CEIP do Concello de Ourense entre alumnos/as de quinto curso de educación primaria dun colexio público de ámbito urbano. O centro ten xornada única. Neste estudo participaron 66 estudantes, 36 nenos e 30 nenas, cunha idade comprendida entre os 9 e os 11 anos.

Gráfica 1. Composición da mostra por idade e sexo

Os obxectivos formulados son determinar o tempo libre que teñen os/as nenas, determinar o tempo de actividades reguladas, determinar o tempo de actividades na fin de semana, determinar o tempo adicado aos deberes.

3. As tarefas para a casa

En primeiro lugar trataremos o temas das tarefas que o profesorado prescribe aos /ás alumnas para realizar fóra do horario lectivo. Teñen unha larga e arraigada tradición escolar, sendo unha práctica habitual na maioría das escolas ao longo de todo o mundo. A continuación presentamos os resultados dos ítems que no noso cuestionario fan relación aos deberes.

Tal como se pode apreciar na gráfica 2 'Dáche tempo a facer os deberes' á maioría dos/as nenas (83%) parecen non ter problema coa realización das actividades que levan para á casa; estes datos complementáanse coa ausencia de casos nos que os deberes non se chegan dar feito, que se eleva a un 17% para os casos que indican que ás veces non lles dá tempo. Con estes datos semella que as propias actividades derivadas do desenvolvemento das necesidades escolares ou non supoñen unha gran carga no día a día ou non afectan de xeito destacado á sobrecarga de traballo percibida subxectivamente polos/as escolares.

Gráfica 2. Dáche tempo a facer os deberes?

En relación con isto débese ter en conta tamén, os datos da gráfica 3 'Levaches os deberes sen facer por falta de tempo nesta semana?' nos que se afirma que o 14% dos/as nenas enquisadas levaron algún día desamisma semana os deberes sen facer por falta de tempo, polo tanto parece confirmarse a situación anterior na que os valores mantéñense constantes, neste caso cun 86% de cumprimento que case coincide co 83% da gráfica anterior.

Gráfica 3. Levaches os deberes sen facer por falta de tempo nesta semana?

Ante a pregunta 'Vas á cama preocupado/a polos deberes?' (gráfica 4) referida ao grao de preocupación dos/as rapazas á hora de se deitar no tocante aos deberes, estes datos van en aumento xa que máis da metade afirman sentir preocupación: un 14% cun posicionamento afirmativo recorrente, sumado ao 38% de casos nos que esta situación é ocasional. Máis alá de interpretacións se estes datos son positivos ou non (un 48% non se sente preocupado) e da carga obxectiva de traballo que supoñen as tarefas para a casa, se son percibidas con certa ansiedade, neste caso non por un problema de tempo, pero si de responsabilidade cara ao propio traballo.

Gráfica 4. Vas á cama preocupado/a polos deberes?

Con respecto á xestión do tempo para os deberes presenta unha pauta moi común, tendo en conta o feito de que o centro é de xornada única o tempo que segue á comida é o que presenta unha maior actividade neste sentido. Como se pode observar de seguido (táboa 1. 'Distribución da realización das actividades para á casa') podemos establecer catro tramos de dez en dez casos. O tramo de 40 a 30 casos sempre aparece nos días de labor entre as 16 e 17 horas. O tramo de 30 a 20 aparece en dous días (luns e xoves) de 15 a 16 horas e de luns a mércores de 17 a 18 horas (o luns ata as 19 horas). O tramo de 20 a 10, o luns de 19 a 20 horas, de martes a venres de 15 a 16 horas, despois martes e mércores de 18 a 21 horas, xoves de 17 a 20 horas e venres de 17 a 18 horas. Non se rexistrou no período de tempo inquirido actividade durante a fin de semana. En total de luns a venres a franxa comprendida entre as 16 e 18 horas é a que presenta unha maior dedicación aos deberes (169 e 113 casos respectivamente), seguida pola comprendida entre as 15e as 16 horas (94 casos), a continuación de 18 a 21 horas (67, 54 e 62 casos), por último de 21 a 22 horas (20 casos), momento a partir do cal non hai máis casos. Faise preciso apuntar que os venres se ben o primeiro tramo presenta a mesma pauta que o resto dos días laborais, o tramo intermedio desaparece, pasando á partir das 18 a presentar moi poucos casos de dedicación aos tarefas para a casa.

Hora	luns	martes	mércores	xoves	venres	fin de semana	TOTAL
15-16	23	15	19	20	17	0	94
16-17	35	38	34	31	31	0	169
17-18	26	28	23	17	19	0	113
18-19	20	17	10	13	7	0	67
19-20	12	13	13	11	5	0	54
20-21	13	18	15	9	7	0	62
21-22	8	3	5	3	1	0	20
22-23	2	0	2	1	1	0	6

Táboa 1. Distribución da realización das actividades para á casa

En base a estes datos podemos estimar unha adicación diaria á realización das tarefas para a casa é entre 60 e 120 minutos. Unha representación xeral do reparto das horas de traballo podémola observar na gráfica 5

'Distribución da realización das actividades para á casa' onde se pode visualizar a predominancia do tramo entre as 16 e 17 horas, seguido pola hora previa (15 a 16) e as inmediatamente posteriores (17 a 18) producíndose en conxunto un descenso progresivo, cun pico significativo no período inmediatamente previo á hora da cea (20 a 21 horas).

Gráfica 5. Distribución da realización das actividades para á casa

4. As actividades extra-académicas

Ata agora vímonos a ocupar de actividades extraescolares pero ligadas á actividade académica (os deberes), neste punto imos a analizar aquelas outras especificamente extra-académicas, é dicir, que non gardan relación directa co desenvolvemento curricular escolar, se ben nestas actividades pode haber algunhas de tipo formativo complementario na liña do currículo escolar, como pode ser clases de reforzo ou de idiomas (que si sendo de tipo escolar, non veñen dadas polo propio centro).

A participación en actividades extraescolares preséntase como unha constante no panorama educativo actual, tamén no caso de Ourense (Blanco, Garrido, Casado, 2011), como se volve facer patente neste estudo de caso onde un 88% declara participar nalgunha actividade extraescolar (fronte a un 12% que non). Como ser recolle na gráfica 6. 'Quen elixiu as actividades?' do conxunto de nenos/as que realiza actividades a súa elección responde case na metade ao propio desexo dos/as nenas (48%), ou noutra metade a un acordo entre elas e os pais/nais (47%), sendo a minoría os casos nos que son os pais/nais os que toman de forma exclusiva a decisión (5%). Polo que cabe concluír que quedando os/as menores son parte activa da toma de decisión nun 95% dos casos. O que como imos ver de seguido non exclúe que se dea un fenómeno de imposición ou sobrecarga provocada por unha presión familiar, ou unha sobrecarga consecuencia da incorrecta xestión e organización do tempo.

Gráfica 6. Quen elixiu as actividades?

As actividades extraescolares gozan un alto grao de aceptación tanto por parte dos participantes como das familias, pero ante a pregunta 'Apuntaríaste a máis actividades extraescolares' (gráfica 7) descubrimos as limitacións das posibilidades de participación.

Gráfica 7. Apuntaríaste a máis actividades extraescolares?

No presente caso semella que hai unha certa harmonización entre as demandas de conciliación entre a vida laboral e familiar e as demandas dos/as nenos, atendendo aos datos atopamos como un 69% dos/as nenos participaría en máis actividades, pero nun 13% os pais/nais non consenten e noutro 56% os/as nenos declaran non dispor de máis tempo; e nun 31% rexeitan participar en máis actividades xa que non hai ningunha na oferta que lles sexa atractiva (no caso de habela habería sería necesario saber si poderían realmente participar ou si ben os pais/nais se oporían ou si os/as propias nenos disporían de tempo). Neste contexto vemos como hai unha considerable demanda implícita doutras actividades (son tomadas en conta as opinións dos/as nenos á hora de programar e ofrecer as actividades ou so se fai en base ao éxito e dispoñibilidade da oferta actual?), e como a dispoñibilidade de tempo é unha constante presente no día a día infantil, polo tanto estamos a falar non só mellor oferta, se non fundamentalmente dunha situación, que por un lado, pode indicar unha sobrecarga horaria e, polo outro, como a participación nas actividades non parece ser motivada polo interese

dos/as nenas se non por unha presión por parte dos pas/nais ben por motivos formativos ou de ocupación de tempo.

Atendendo ao reparto horario de actividades descubrimos como as actividades esténdense ao longo da tarde, presentado de forma xeral (táboa 2. 'Distribución da realización das actividades extraescolares') unha maior actividade no tramo de 18 a 19 horas (103 casos), seguido polas horas anteriores e posteriores (de 19 a 20 horas con 82 casos e de 17 a 18 con 67 casos) cunha diminución parella dándose un terceiro tramo de 16 a 17 horas (38 casos) e de 20 a 21 horas (28 casos), que dá paso ao tramo final de 21 a 22 horas (8 casos) e de 15 a 16 horas (2 casos). No reparo diario observamos poucas diferencias con respecto a esta dinámica onde só cabería destacar que a participación en actividades é relativamente homoxénea nese tramo de maior actividade con actividades que oscilan entre os 10 e os 25 casos (o xoves e venres o tramo de maior actividade adiantase unha hora, pero mantéñense igualmente ata ás 20 horas).

Hora	luns	martes	mércores	xoves	venres	TOTAL
15-16	0	0	0	1	1	2
16-17	6	3	7	10	12	38
17-18	13	10	16	16	12	67
18-19	18	21	19	25	20	103
19-20	16	17	13	19	17	82
20-21	7	5	4	7	5	28
21-22	2	2	0	2	2	8

Táboa 2. Distribución da realización das actividades extraescolares

Tendo en conta a presenza en actividades pódese estimar que os/as nenas empregan entre 90 e 120 minutos en actividades extraescolares. Con respecto a esa distribución conxunta dáse unha homoxeneidade maior de valores ca no caso das tarefas para a casa o que sería provocado por uns horarios máis pechados e axustados ás necesidades organizativas dos responsables das actividades (horarios laborais e horarios de apertura e peche de instalacións), mentras que as tarefas para a casa sempre se poden repartir en oco 'mortos' ou que deixa o resto da axenda diaria.

Gráfica 8. Distribución da realización das actividades extraescolares

Máis ilustrativo neste sentido son os datos que nos presenta a gráfica 9 'Comparación horaria entre a realización de tarefas para a casa e actividades extraescolares' onde vemos que porcentualmente se produce un relevo no horario, ao rematar o período de tarefas comeza unha maior participación en actividades extraescolares, con dous punto de inflexión a partir das 17 horas, onde se produce o cambio de dinámica, e a partir das 20 horas, a partir da que hai unha diminución xeralizada na axenda dos/as nenas.

Gráfica 9. Comparación horaria entre a realización de tarefas para a casa e actividades extraescolares

Durante as fins de semana a participación en actividades é moito menor así atopámonos como un 43% dos/as nenas realiza actividades de fin de semana fronte a un 57% que non. Esta queda restrinxida a 1 hora e 35 minutos de media para os dous días concentrándose principalmente en actividades deportivas, sendo fútbol e baloncesto as predominantes. Polo que máis que unha saturación de actividades o que se dá é unha maior carga durante os días laborais, sendo este o punto máis conflictivo da conciliación familiar e laboral.

Con relación ao tempo libre dos rapaces e preferencias que estes teñen nestas horas preguntouse 'Que fas ao saír das actividades extraescolares' (gráfica 10) cos seguintes resultados:

● Regresar á casa ● Quedar xogar sin non hai deberes ● Quedar xogar

Gráfica 10. Que fas ao saír das actividades extraescolares

Cando os nenos/as son preguntados a cerca das súas obrigas ao saír das actividades extraescolares un 49%, afirma que pode quedar un rato cos/as súas amigas se non ten moitos deberes, fronte a un 34% que indica

que debe ir á casa ao finalizar as súas actividades, cun 17% que manifesta ter dispoñibilidade de tempo se seu. De momento non parece haber indicios de unha grande falta de tempo ou de unha grande presión sobre os/as escolares no que atinxe á axenda obxectiva, pero como xa quedou demostrado (Cohen, 1962) a percepción do tempo ten unha compoñente de percepción subxectiva que revirte no benestar da persoa, e neste sentido a inmensa maioría dos/as nenas, un 91%, afirma que lle gustaría dispoñer de máis tempo libre. O que volve colocar enriba da mesa que a sobrecarga tamén como unha percepción subxectiva do tempo, demandándose máis tempo de seu para destinalo a como se desvela na análise combinada dos resultados da enquisa e da redacción 'Que che gustaría facer ao saír do colexio' (gráfica 11):

'Gráfica 11. Que che gustaría facer ao saír do colexio

Se ben os/as nenas inquiridas podían optar por una resposta múltiple a maioría decidiuse por unha única opción (nun 65% dos casos) e nos demais caso por dúas en diferentes combinacións. O ítem con máis peso é o ligado á compartir tempo co grupo de iguais ou quedar cos/coas amigas (38%), seguido da participación en actividades extraescolares (21%) o que pon de relevo unha vez máis o interese que estas teñen para os/as escolares como medio de aprendizaxe e de socialización extracurricular e da súa potencialidade como vehículo formativo en competencias sociais e adquisición de coñecementos. En terceiro lugar temos o primeiro par que combina as dúas anteriores 'Quedar cos/coas amigas+Actividades extraescolares' revelándose ás actividades extraescolares como un espazo ideal de socialización entre iguais (15%). Xa con certa distancia aparece 'Quedar cos/coas amigas+Outras' (entre outras case sempre encontramos momentos de lecer conxunto: durmir, pasear, xogo libre, ir ao cine...) (8%), así 'Outras' aparece soa no posto quinto (6%) onde volvemos atopar o mesmo tipo de actividades que as descritas anteriormente, co mesmo valor (5%) están 'Quedar cos/coas amigas+Ver a tele' e 'Actividades extraescolares+Ver a tele', a combinación de 'Actividades extraescolares+Outras' ten unha significación moi reducida (2%) e só 'Ver a tele' non foi escollida por ninguén. Este datos poñen de manifesto como de xeito global a demanda de momentos de socialización conxunta (só ou parellos a outras actividades) e de realización de actividades extraescolares son os dous elementos preferidos, sen deixar cabida a televisión (a pesar do considerable consumo de televisión por parte do público infantil – Eurodata TV Worldwide, 2011) o que no leva a reflexionar sobre as demandas

reais dos/das nenas e das posibilidades de tempo e espazo para levar a cabo as súas actividades favoritas, ou de como poderían estar condenadas ao consumo pasivo de televisión ante a falta de alternativas viables.

Conclusión

Partindo dos resultados obtidos afirmamos que os rapaces e rapazas teñen que adicar entre 60 e 120 minutos á realización das tarefas ou deberes, sumado ao tempo de permanencia na escola en horario lectivo normal (5 horas), máis o tempo adicado a actividades extraescolares (90-120 minutos) teríamos como resultado unha xornada diaria que comprendida entre 7 horas e media e 9 horas, igual ou superior á laboral dunha persoa adulta. Asemade non parece que haxa unha percepción subxectiva de falta de tempo pero máis alá dunha sobrecarga obxectiva de horas o que se demanda son actividades extraescolares máis adaptadas á demandas persoais e unha xestión do tempo na que prime a posibilidade de contacto entre grupos de iguais; ou noutras palabras máis tempo propio, aínda que non sexa formulado explicitamente.

Referencias

- Blanco García, M.; Garrido Vila, E., Casado Neira, D. (2011) Análises sobre a idoneidade da oferta das actividades extraescolares. *Actas do XI Congreso Galego-Portugués de Psicopedagogía*. Universidade da Coruña: A Coruña.
- Cohen, J. (1962) "Tiempo subjetivo" *Revista de psicología general y aplicada*. 17 (61): 5-17.
- Echeburúa, E. (1993). *Trastornos de ansiedad en la infancia*. Madrid: Pirámide.
- Eurodata TV Worldwide (2011) *Kids TV*. París: Eurodata TV Worldwide.
- Fundación de Cajas de Ahorro (2009) *Educación y familia. Los padres ante la educación general de sus hijos en España*. Madrid: Fundación Cajas de Ahorro.
- Trianes Torres, M. V.; Blanca Mena, M. J.; Fernández Baena, F. J.; Escobar Espejo, M.; Maldonado Montero, E. F.; Muñoz Sánchez, A. M. (2009) "Evaluación del estrés infantil: Inventario Infantil de Estresores Cotidianos" *Psicothema*, 21 (4): 598-603.